

UCH QATLAMLI PLITALARNING BIR JINSLI BO‘LMAGAN ASOS BILAN UZLUKSIZ KONTAKT MUNOSABATIGA DOIR MASALANING YECHILISHI

Mamasoliyev Kazokboy

SamDAQU, professor f.-m.f.d. (DSc),

q-mamasoliev@mail.ru;

Sindarov Jamshid Abdalimovich

SamDAQU, o‘qituvchi,

sindarovjamshid1988@mail.ru;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089011>

Annotatsiya. Uch qatlamli plitalarning bir jinsli bo‘lmagan asos bilan uzluksiz kontakt munosabatidagi uch qatlamli plitalarning ichki zo‘riqish kuchlarini baholashga doir masala qaralgan. Guruntli asosning bir jinslimasligi chuqurlik bo‘yicha darajali qonuniyatga bo‘ysinuvchi o‘zgaruvchi deb olingan. Plitalar orasiga elastik to‘ldiruvchi qatlam joylashtirilgan. To‘ldiruvchi qatlamning plitalarga bosimi ularning egilishlari farqiga proporsional deb olingan. Amaliyotda ko‘p uchraydigan to‘plangan kuch ta‘siridagi uch qatlamli balka-plitalarning egilish tenglamalari keltirilgan. Masalani yechuvchi yopiq tenglamalar sistemasidan iborat matematik model yaratilgan. Ultrasferik ko‘phadlarning tabdiiqiga asoslangan analitik hisoblash usuli ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Gurunt, bir jinslimas, qatlam, to‘plangan kuch, singulyarlik, kontakt munosabat, yoyilma, ultrasferik, cheksiz algebraik tenglama.

Kirish. Bilamizki, barcha bino va inshootlar fundamentlari orqali guruntli asos bilan birga ishlaydi. Bunda guruntning turli xususiyatlari va ko‘tarib turgan turli qatlamli konstruktiv qurilmalarning ichki zo‘riqish faktorlariga ta‘sir qiladi. Asos bilan kontakt munosabatdagi qatlamli konstruksiyaning tashqi kuchlar ta‘sirida zo‘riqishlarini aniqlash va baholash elastiklik nazariyasining muhim muammolaridan biridir. Bu muammolar bino va inshootlarning qurilishi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq ekanligini alohida qayt etish mumkin. Shu nuqtai nazaridan asos bilan bevosita munosabatdagi turli mexanik, geometrik xususiyatli qatlam elementlari, hamda asosning konstruksiyada bo‘ladigan ichki zo‘riqish kuchlarini imkon qadar aniqlashga va baholashga xizmat qiladigan matematik model hamda hisoblash usullarini aniqlash mexanikaning muhim aktual masalalaridir. Bunday muammolarni hal qilishga qaratilgan ko‘plab masalalar yechilgan va amaliyotda o‘z tadbirlarini topgan bo‘lsada yechimini kutayotgan masalalar yetarlicha ko‘p.

Ushbu ilmiy tadqiqot ishi bir jinsli bo‘lmagan asosda yotuvchi uch qatlamli plitalarning kuchlanganlik-deformatsion holatini tadqiq qilish uchun matematik modelini ishlab chiqishga va ultrasferik ko‘phadlarning qo‘llanilishiga asoslangan analitik hisoblash usulini yaratishga bag‘ishlangan.

Masalaning qo‘yilishi

Bir jinsli bo‘lmagan guruntli asosga jips joylashtirilgan ikki qatlamli plitalarni qaraymiz. Plitalar orasiga elastik qatlam joylashtirilgan bo‘lsin. Plitalar orasidagi elastik qatlamni to‘ldiruvchi qatlam deb nomlaymiz. To‘ldiruvchi qatlamni uchinchi qatlam deb tushunish mumkin. Yuqorida joylashgan plitaning simmetriya markazidagi bo‘ylama o‘qi bo‘ylab amalda ko‘p uchraydigan to‘plangan P tashqi kuch qo‘yilganda plitalardagi ichki zo‘riqish kuchlarini aniqlash va baholash masalasini qaraymiz.

Aytilgan uch qatlamli plita bilan asosning kontakt munosabatida plitalarning bo‘yi va eni bir xil $-b$ va $-2l$, balandliklari turlicha $-h_1, h_2$ bo‘lsin deb faraz qilamiz. Qaralayotgan konstruksiyadagi qatlamli plitadan bir birlik kesimidan iborat bo‘lakchasini olamiz. Bu bo‘lakcha yuqoridan simmetriya markaziga to‘plangan kuch qo‘yilgan uch qatlamli balka-plitalarni bildiradi. Shu sabab qaralayotgan masala uch qatlamli balka-plitalarning hisobiga oid masalaga keltiriladi.

Masalaning matematik modellashtirilishi

Qulaylik maqsadida koordinatalar markazini balka-plitalarning simmetriya markaziga joylashtiramiz. U holda asosning cho‘kishi, balka-plitalarning egilishlari (salqiliklari) x o‘zgaruvchining funksiyalari bo‘ladi.

Elastik bir jinsli bo‘lmagan asosning elastiklik moduli chuqurlik bo‘yicha darajali uzluksiz funksiya bo‘lib,

$$E = E_m y^m, \quad 0 \leq m < 1 \quad (1)$$

ko‘rinishidagi qonuniyatga ega bo‘lsin [1,2]. Bu yerda m -asosning bir jinslimaslik koeffitsiyenti; E_m -asosning mexanik parametrlaridan bog‘liq o‘zgarimas miqdor.

Garbunov-Pasadov nazariyasi asosida bir jinssiz asosning $W(x)$ cho‘kishini reaktiv $p(x)$ bosim bilan bog‘lovchi [3,4,7]

$$W(x) = \int_{-l}^l K(x, s)p(s) ds \quad (2)$$

formuladan foydalanamiz. Bu yerda singulyar integral yadrosi uchun gurutli asosning xususiyatlarini inobatga olib quyidagini olamiz [1,2,5]:

$$K(x, s) = \frac{\theta_m}{m} \frac{1}{|x - s|^m}. \quad (3)$$

Bu yerda

$$\theta_m = \frac{(1 - \nu_0^2) \sin \frac{\gamma\pi}{2} \Gamma[1 + (1 - \gamma + m)/2] \Gamma[1 + (1 + \gamma + m)/2]}{\pi(1 + m)E_m 2^{-1-m} \Gamma(m + 2)};$$

$$\gamma^2 = [1 - \nu_0(m + 1)](m + 1)(1 - \nu_0)^{-1};$$

$\Gamma(x)$ - Eylerning gamma funksiyasi.

Quyida joylashgan balka-plitaning egilishini $W_1(x)$ deb, yuqoridagisirikini $W_2(x)$ deb belgilaymiz. To‘ldiruvchi qatlamning balka-plitalarga bo‘lgan $p_t(x)$ bosimini balka-plitalar egilishlari farqiga proporsional deb,

$$\lambda(W_1 - W_2) = p_t \quad (4)$$

ko‘rinishda qabul qilamiz. Bu yerda λ – to‘ldiruvchi qatlamning bikirlik koeffitsiyenti.

Aytilgan hisoblash sxemasiga muvofiq keltirilgan balka-plitalarning egilishlarini ifodalovchi differensial tenglamalarni quyidagicha yozish mumkin:

$$D_1 W_1^{IV} = p_t(x) - p(x), \quad D_2 W_2^{IV} = P - p_t(x). \quad (5)$$

Bu yerda D_1, D_2 - balka-plitalarning bikirlik koeffitsiyentlari. Asos bilan plitaning uzluksiz kontakt munosabatini

$$W_1(x) = V(x), \quad -l \leq x \leq l \quad (6)$$

tenglik orqali yozib olamiz.

Masalani yechish usuli

Bir jinsli bo‘lmagan asosning cho‘kishini ifodalovchi (3) formuladagi singulyar integral uchun [5,6] quyidagi yoyilmani olamiz:

$$\frac{1}{[x-s]^m} = \frac{2\Gamma(\frac{m}{2})}{\Gamma(m+1)\cos\frac{m\pi}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{m}{2} + n\right) C_n^{\frac{m}{2}}(x) C_n^{\frac{m}{2}}(s). \quad (7)$$

Bu formuladan, $C_n^{\frac{m}{2}}(x)$ - Gegenbauerning ultrasferik ko'phadi [5,6]. Keltirilgan (7) yoyilmadan ko'rinadiki $G_n^{\frac{m}{2}}(x)$ - ko'phad (3) hisobga olinganda (2) tenglikdagi singulyar integral uchun xos funksiyadir. Shuning uchun, bir jinsli bo'lmagan asosning noma'lum $p(x)$ bosimini noma'lum A_n koeffitsiyentli ultrasferik ko'phadlarning qatori

$$p(x) = \rho(x) \sum_{n=0}^{\infty} A_n C_n^{\frac{m}{2}}(x) \quad (8)$$

ko'rinishida qidiramiz. Bu yerda $\rho(x)$ -qaralayotgan ko'phadning vazn funksiyasi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tadqiqot [5] ishlarida $C_n^{\frac{m}{2}}(x)$ ko'phad bir jinsli bo'lmagan asosning xususiyatlarini yaxshi ifodalashi ko'rsatilgan.

Keltirilgan (7), (8) ifodalarni (2), (3) formulalarga qo'yib, ko'phadlarning ortogonaligidan foydalanib, bir jinsiz asosning cho'kishini topish uchun

$$W(x) = \alpha_m \sum_{n=0}^{\infty} A_n \left(\frac{m}{2} + n\right) \left\| C_n^{\frac{m}{2}} \right\| \left\| C_n^{\frac{m}{2}}(x) \right\| \quad (9)$$

formulani hosil qilamiz. Bu yerda $\left\| C_n^{\frac{m}{2}} \right\|$ - tegishli ko'phadning normasi; α_m [5];

Tashqi kuch simmetrik qo'yilganligi uchun (8), (9) qatorlarning faqat juft raqamli qo'shiluvchi hadlari olinishi lozim ekanligi tushunarli holdir.

Differensial tenglamalarning (5) sistemasi (8) qatorni hisobga olganda quyidagi umumiy yechimga ega bo'ladi;

$$W_1 = \frac{1}{D_1 + D_2} \left\{ F_1(x) - D_2 F_2(x) - \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} [f_{2n}(x) + \frac{D_2}{D_1} \varphi_{2n}(x)] \right\} \quad (10)$$

$$W_2 = \frac{1}{D_1 + D_2} \left\{ F_1(x) + D_1 F_2(x) - \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} [f_{2n}(x) - \varphi_{2n}(x)] \right\}. \quad (11)$$

Bu yerda,

$$F_1(x) = \sum_{i=1}^4 C_i x^{4-i} + \frac{p}{24} x^4; \quad F_2(x) = \sum_{i=1}^4 C_{4+i} u_i(\alpha x) - \frac{1}{4\alpha^4} [1 - u_i(\alpha x)];$$

$$f_{2n}^4 = \rho(x) C_{2n}^{\frac{m}{2}}(x); \quad \varphi_{2n}(x) = \frac{1}{4\alpha^3} \int_0^x u_4[\alpha(x-z)] \rho(x) C_{2n}^{\frac{m}{2}}(x) dx;$$

$$u_1(\alpha x) = ch \alpha x \cos \alpha x; \quad u_2(\alpha x) = ch \alpha x \sin \alpha x - sh \alpha x \cos \alpha x;$$

$$u_3(\alpha x) = sh \alpha x \sin \alpha x; \quad u_4(\alpha x) = ch \alpha x \sin \alpha x - sh \alpha x \cos \alpha x;$$

$$\alpha^4 = \left(\frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2}\right) \frac{\lambda}{4}; \quad C_i - \text{integrallash o'zgarmaslari.}$$

Chegara shartlarni qanoatlantiruvchi, quyidagi formulalarni olamiz:

$$W_1 = \frac{1}{D_1 + D_2} \left\{ F_{11} - \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} \left[\frac{D_2}{D_1} F_{2n}(x) + f_{2n}(x) \right] \right\}; \quad (12)$$

$$W_2 = \frac{1}{D_1 + D_2} \left\{ F_{11} + \sum_{n=0}^{\infty} A_{2n} [F_{2n}(x) - f_{2n}(x)] \right\}. \quad (13)$$

Bu formulalarda

$$F_{11}(x) = P \left[\frac{x^4}{12} + \mu x^2 - \frac{1}{24} \left(1 - \frac{D_2}{D_1} \right) \right];$$

$$\mu = -0.5 - \frac{2}{m+1} \left\| C_0^{\frac{m}{2}} \right\|^{-1};$$

$$F_{2n}(x) = \Phi_{1,2n} u_1(\alpha x) + \Phi_{2,2n} u_3(\alpha x) + \varphi_{2n}(x);$$

$$\Phi_{1,2n} = \frac{1}{8\alpha^3 b} \int_0^l \{ 2u_1(\alpha) u_1[\alpha(l-x)] + u_4(\alpha) u_2[\alpha(l-x)] \} \rho(x) C_{2n}^{\frac{m}{2}}(x) dx;$$

$$\Phi_{2,2n} = \frac{1}{8\alpha^3 b} \int_0^l \{ 2u_3(\alpha) u_1[\alpha(l-x)] - u_2(\alpha) u_2[\alpha(l-x)] \} \rho(x) C_{2n}^{\frac{m}{2}}(x) dx;$$

$$b = u_1(\alpha) u_2(\alpha) + u_3(\alpha) u_4(\alpha).$$

Keltirilishiga binoan, asosning bosimi (8), asosning cho`kishi (9), balka-plitalarning egilishlari (12), (13) formulalar noma`lum A_{2n} koeffitsiyentlar orqali ifodalandi. Ushbu noma`lum A_{2n} koeffitsiyentlarni topish uchun kontakt (6) shartdan foydalanamiz.

Aniqlangan (12) va (13) formulalarni (6) tenglikga qo`yib, natijani $\rho(x) C_{2k}^{\frac{m}{2}}(x)$ ifodaga hadlab ko`paytirib, so`ngra tenglikni $-l$ dan l gacha integrallaymiz. Integrallashda ko`phadlarning ortogonalligidan foydalanib va

$$b_{2k} = \frac{1}{D_1 + D_2} \int_{-l}^l F_{11}(x) \rho(x) C_{2k}^{\frac{m}{2}}(x) dx$$

$$b_{2n,2k} = \frac{1}{(D_1 + D_2)} \int_{-l}^l \left[\frac{D_2}{D_1} F_{2n}(x) + f_{2n}(x) \right] \rho(x) C_{2k}^{\frac{m}{2}}(x) dx$$

belgilashlarni kiritib, A_{2n} noma`lumlarga nisbatdan

$$b_{2k} + \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n,2k} A_{2n} = \alpha_m \left(0.5m + 2k \left\| C_{2k}^{\frac{m}{2}} \right\| \right) A_{2k}, k = 1, 2, \dots \quad (14)$$

ko`rinishdagi cheksiz algebraik chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qilamiz.

Keltirilgan cheksiz algebraik tenglamalar sistemasi (14) ni reduksiya usulida yechib, topilgan A_{2k} koeffitsiyentlarning aniq qiymatlarini (8), (9), (12), (13) formulalarga qo`yib, qaralayotgan masalaning asosiy tenglamalari uchun tegishli aniq yechimlarini olamiz. Olingan yechimlardan foydalanib, ma`lum formulalarga asosan balka-plitalarning egilish burchaklari, eguvchi momentlari, kesuvchi nurlari kabi ichki kuchlarini aniqlaymiz va baholaymiz

Xulosalar:

1. Uch qatlamli plitalarining bir jinsli bo`lmagan asos bilan kontakt munosabatiga doir masalani yechish uchun matematik modul ishlab chiqilgan.
2. Masalani yechish uchun ultrosferik ko`phadlarning qo`llanilishiga asoslangan analitik usul qurulan.

3. Uch qatlamli balka-plitalardagi ichki zo`riqish kuchlarini aniqlash va baholash uchun mukammallashtirilgan hisoblash algoritimi yaratilgan.

Adabiyotlar:

1. Попов Г.Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов разрезов тонких включений и подкреплений. – Москва: Наука, 1982. - 342 с.
2. Ширинкулов Т.Ш., Зарецкий Ю.К. Ползучесть и консолидация грунтов. Ташкент: «Фан», 1986. 392 стр.
3. Mirsaidov M.M., Mamasoliev Q. Contact problems of slabs interaction on an elastic foundation. ICECAE 2020. IOP Conf. Ser: Earth Environ. Sci. 614012089. Doi:10.1088/1755-1315/614/1/012089.
4. M.M.Mirsaidov, K.Mamasoliev. Contact interactions of multi-layer plates with a combined base. AIP Conference Proceedings 2637, 050001 (2022). Doi:10.1063/5.0118870
5. M.M.Mirsaidov, K.Mamasoliev. Contact interaction of multilayer slabs with an inhomogeneous base. Magazine of Civil Engineering. 2022. 115(7). Article No. 11504. DOI: 10.34910/MCE.115.4
6. M.M.Mirsaidov, N.I.Vatin, K.Mamasoliev. Bending of multilayer beam slabs lying on an elastic half-space. Magazine of Civil Engineering Russ. ISSN 2712-8172 DOI: 10.34910/MCE.130.4 2024 <https://engstroy.spbstu.ru/en/article/2024.130.4>
7. M.M.Mirsaidov, K.Mamasoliev, J.A.Sindarov. Estimation of flexural deformation of three-layer plates interacting with an elastic half-space. AIP Conference Proceedings 3244 USA Doi:10.1063/5.0242467 2024, 020056-1–020056-11pp. <https://doi.org/10.1063/5.0242467>